

Diseño en artes visuales y sonoras con metaheurísticas evolutivas

Carlos Reynoso

Universidad de Buenos Aires

<http://carlosreynoso.com.ar>

Versión 1.0 – Setiembre de 2008

Resumen: En este artículo se sistematiza el estado de arte en metaheurísticas inspiradas en la naturaleza y la cultura (primordialmente algoritmo genético y programación evolutiva) aplicadas a la síntesis e inducción gramatical de creaciones artísticas en diversos dominios.

Palabras clave: Algoritmo genético – Arte – Creación artística – Metaheurísticas – Programación evolutiva

Introducción

Existen unos cuantos libros que exploran las metaheurísticas evolutivas en general; los hay también que analizan la performance de estas técnicas, a menudo mezcladas con el tratamiento de otras, en el terreno del arte y la creación estética. Pero no hay virtualmente ningún texto que investigue con el detenimiento necesario los aspectos epistemológicos y teóricos involucrados en la unión de esos dos conjuntos. Esto precisamente es lo que planteo hacer aquí. Por una vez no habrá hipótesis a poner a prueba ni reseñas críticas sino simplemente un *survey*, de ninguna manera formal, pero sí categorizado con la mayor precisión posible.

Pretendo aprovechar también la ocasión que presenta una instancia aplicativa particularmente dura (la creación artística, o el modelado del correspondiente proceso) para explorar con cierta exhaustividad la naturaleza de la herramienta, la cual ha sido tratada de maneras sucintas por quien esto escribe desde 1991 y en varias ocasiones más tarde (Reynoso 2006, 2008, etc). Conservando un foco más acotado sobre la creación y el diseño, creo, esta vez se podrá apreciar con más claridad el papel de los algoritmos evolucionarios en la síntesis de los objetos empíricos correspondientes o, lo que es lo mismo, su rol en el planteo y resolución de problemas por una vía muy distinta a la de (por ejemplo) los programas de simulación.

Por razones de espacio y economía discursiva se estudian solamente un par de variantes de metaheurística de las quince o veinte que se han abierto camino. Por la misma razón no se investigan otras formulaciones insertas en la macrofamilia de algoritmos complejos: sistemas complejos adaptativos, autómatas celulares, fractales, modelos basados en agentes, vida y sociedades artificiales, diseño de enjambre, sistemas-L y sistemas de funciones iterativas.

Desarrollo

Como puede testimoniarse cualquiera que haya trabajado en el campo de las redes sociales o en otros fenómenos relacionales, realizar ciertas operaciones analíticas o dibujar grafos correspondientes a sistemas de moderada complejidad dista de ser una tarea computacional-

mente simple. En muchos casos encontrar una solución óptima es una tarea impracticable y lo seguirá siendo por décadas o para siempre, aun si la tecnología informática prosigue con su ritmo de crecimiento exponencial. Pero lejos de amilanar a los científicos, la cercanía con los límites de la tratabilidad ha estimulado la imaginación de dos maneras. Una de ella es moderando las ambiciones. Las prestaciones gráficas de nivel intermedio (la de programas en la clase de Pajek o Network Workbench) resuelven esa clase de dificultades ciñéndose a casos especiales de representación tales como grafos planares, árboles, etcétera, o concentrándose en aspectos particulares de configuraciones bien conocidas como árboles o dibujos de grillas rectilíneas, o virtualizando la tercera dimensión, o tratando conjuntos de datos de mediana envergadura.

Figura 1 – Paisaje de adecuación

Aún así las prestaciones analíticas experimentan explosiones combinatorias a poco de empezar. En el problema del vendedor viajero para diez ciudades, por ejemplo, las rutas posibles son $\frac{1}{2} (9!) = \frac{1}{2} (9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) = 181440$; una computadora que realice mil cálculos por segundo encontrará todas las rutas en unos tres minutos por el método de exhaustión. Pero si las ciudades son veinte el número de caminos posibles se eleva a alrededor de $6,08 \times 10^{16}$ o sea 60.800.000.000.000.000. La misma máquina tardaría entonces unos dos millones de años en consumir la operación. Aunque la tecnología mejore órdenes de magnitud el problema es inviable mediante un método exhaustivo caso por caso, propio de la clase de modelos que en otros textos, siguiendo a Warren Weaver, hemos llamado mecánicos (cf. Reynoso 2006). La cosa no se resuelve si se emplea un método aleatorio o estocástico, como sucede en los modelos estadísticos; la probabilidad de encontrar una solución con sucesivas

elecciones independientes y por completo a ciegas es extremadamente baja, dado que el espacio de búsqueda está billones de veces por encima del de una lotería.

En ciencias sociales y humanidades no se acostumbra a reflexionar en qué momento los problemas se tornan intratables; prevalece una especie de optimismo metodológico, en la creencia que los estampidos combinatorias sólo se manifiestan cuando hay gran número de variables y muchos grados de libertad. Pero (como se aprende por la vía drástica operando con autómatas celulares) un sistema de 25 elementos con dos grados de libertad involucra 2^{25} opciones, o sea 33.554.532 alternativas; para 40 entidades (un simple tablero de 5x8) la cifra llega ya a 1.099.511.627.776. ¿Cuántos actantes y cuántos grados de libertad hay, por ejemplo, en un mito o en una composición? No cuesta mucho darse cuenta que la mayor parte de los problemas históricamente planteados en estas disciplinas se revelan intratables cuando se los mira con un poco de rigor.

Frente a esta situación, los algoritmos exhaustivos clásicos son excelentes cuando el espacio de búsqueda es unimodal, lineal, cuadrático, fuertemente convexo y separable¹. Pero cuando el cálculo se pone complicado, cuando moderar la ambición no alcanza o cuando se requiere ir más lejos, el recurso común en computación y en ciencias de la complejidad consiste en salirse de las herramientas convencionales y arriesgarse en la prueba de modelos complejos adaptativos o de algoritmos basados en metáforas no convencionales. Por lo común esta clase de modelos y algoritmos no garantiza soluciones perfectas pero sí suficientemente buenas, razonablemente próximas al máximo global, y a veces logran eso en tiempos reducidos. Estos modelos se llaman colectivamente metaheurísticas, las cuales se aplican por lo general a problemas muy generales para los cuales no existe (o no se conoce) un algoritmo o heurística específicos y eficientes o para los que no resultaría práctica su implementación².

Fue John Holland, antiguo alumno del creador de la cibernética y pionero de los estudios de sincronización, Norbert Wiener [1894-1964], quien aportó algunas de las ideas que generaron esta línea de investigación que comenzó a articularse en la década de 1960. Holland imaginó que la búsqueda de una solución óptima en un espacio de fases de elevada dimensionalidad y enorme tamaño podría resolverse tomando ejemplo de los mejores casos conocidos de resolución de problemas. Uno de los problemas empíricos más espinosos que pueden concebirse se ha dado en biología y consiste en el diseño y constitución de un dispositivo tan complejo como el cerebro humano en un lapso de tiempo relativamente breve. Uno de los más poderosos resolvedores de problemas que cabe concebir podría ser entonces algo semejante a la selección natural.

Para tener una noción intuitiva de la complejidad de un problema se puede pensar en el repertorio de soluciones posibles como si fuera un paisaje. Éste poseerá tantas dimensiones como variables y parámetros haya en juego, pero a los fines de la simplificación se lo puede considerar bi- o tridimensional, como en la figura 1. En el caso específico de los algoritmos evolutivos se acostumbra llamar paisaje adaptativo o paisaje de adecuación [*fitness landscape*] al espacio de fases de un problema. La búsqueda de una solución se puede visualizar como la localización de los valles más hondos; la solución óptima será el mínimo global, las

¹ Un problema no convexo es uno que posee numerosos mínimos y máximos locales.

² Sobre heurísticas en sentido lato cf. Maldonado 2005 y la bibliografía referenciada en ese artículo.

soluciones sub-óptimas los otros valles cuyo carácter de mínimo global no pueda asegurarse taxativamente.

La noción de paisaje adaptativo fue introducida por el genetista norteamericano Sewall Green Wright [1889-1988], fundador de la genética teórica de poblaciones. En su estudio sobre la interacción de la selección natural, la mutación, la migración y la deriva genética, Wright (1932) fue el artífice por excelencia de la moderna síntesis entre la genética y la teoría evolutiva, junto con los británicos sir Ronald Fischer [1890-1962] y John B. S. Haldane [1892-1964]. En la obra originaria de Wright los mejores valores adaptativos se identifican con las cumbres, no con los valles, lo cual es congruente con la denominación de otros métodos de búsqueda como “escalamiento de colinas” [*hill climbing*]; pero eso sólo materia de convención interpretativa. A veces se usa hoy el sentido inverso, por cuando el quedar atrapado en mínimos locales (o “encontrar el camino” como decía Wright, o reducir la función de costo) se ilustra mejor cuando los valores óptimos son los más bajos (Wright 1932: 356; Dréo, Pétrowski y otros 2006: 4-5).

Como sea, en éstas y en otras heurísticas los problemas pueden ser, según se los formule, de maximización o de minimización. Aunque la idea de paisaje de adecuación es una metáfora oportuna para entender el espacio de fases, no suele utilizarse en las implementaciones reales ya que puede ser imposibles de trazar dada su multidimensionalidad. En ocasiones la idea, por buena que parezca, se reduce a una ficción pedagógica. Recientemente se han ensayado recursos algebraicos para determinar el posicionamiento de las soluciones en ese paisaje, tales como el coeficiente de pendiente negativa, el cual ha resultado apropiado para medir la dureza de los problemas (Vanneschi 2007).

Existen otros modelos semejantes al de Holland que no trataremos aquí: la programación evolutiva, la estrategia evolutiva, la programación genética, la memética, el algoritmo genético interactivo o basados en humanos (HBGA), el algoritmo cultural, la evolución estocástica, la búsqueda adaptativa CHC, el aprendizaje incremental, la estrategia evolutiva asistida por modelos, la difusión simulada, la simulación de templado, el templado microcanónico, el templado cuántico, la búsqueda armónica, el método de umbral, el método del Gran Diluvio, la entropía cruzada, la optimización multidisciplinaria, la programación genética lineal, la evolución gramatical, la evolución diferencial, las hiper-heurísticas y el escalamiento de colinas, para nombrar sólo a los más populares (Koza, 1992; Bäck, Fogel y Michalewicz 2000a; 2000b; Ashlock 2006; Dréo, Pétrowski, Siarry y Taillard 2006; Zomaya 2006; Brameier y Banzhaf 2007).

Por alguna razón que todavía se está debatiendo muchos de estos métodos surgieron en paralelo, a veces sin conocimiento recíproco, sin computadoras todavía, en obras de autores de los años 50 cuya memoria casi se ha perdido: Woodrow Wilson Bledsoe, George Edward Box, Hans J. Bremermann, G. J. Friedman, Jon Reed, Robert Toombs y Nils Baricelli; los métodos distan de ser idénticos y algunos no se parecen a ningún otro, pero sin duda constituyen un conjunto politético y comparten un aire de familia wittgensteiniano. Algo similar a un algoritmo de búsqueda u optimización evolucionario es, por lo visto, una metáfora recurrente.

Como a veces sucede en el mundo algorítmico, toda la familia soporta el peso de una ominosa demostración de David Wolpert y William McReady (1995) del Instituto de Santa Fe; ellos han probado formalmente (en base al famoso teorema de “no hay almuerzo gratis”) que

ningún algoritmo es más eficiente en todas las circunstancias que una búsqueda de fuerza bruta realizada al azar. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este impedimento es formal; en la vida práctica, muchos miembros de la familia han demostrado su eficiencia en ciertos escenarios particulares, aunque se sepa que de estas experiencias nunca surgirán heurísticas susceptibles de ser absolutamente generalizadas a través de los casos.

Pese a que por tal razón no tiene sentido afirmar que algunos algoritmos sean mejores que otros, el modelo más simple y elegante es el del algoritmo genético propiamente dicho (en adelante AG). Holland y sus colegas y estudiantes de la Universidad de Michigan en Ann Arbor habían estado investigando análisis matemáticos de la adaptación y se convencieron de que la recombinación de grupos de genes por medio del apareamiento constituía una parte crítica de la evolución; desarrollaron entonces el AG, que incorpora tanto apareamiento como mutación (Holland 1992a; 1992b).

El AG, llamado originariamente *plan adaptativo*, podría describirse de múltiples formas, pero la definición más simple y conveniente es tal vez la de David Goldberg:

Los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda basados en la mecánica de la selección natural y la selección genética. Combinan supervivencia del más apto entre estructuras de caracteres con un intercambio de información estructurado pero azaroso para formar un algoritmo de búsqueda que tiene un cierto sabor de búsqueda humana. En cada generación se forma un nuevo conjunto de criaturas artificiales (*strings*) utilizando unidades y piezas de las más exitosas (*fittest*) de entre las criaturas viejas. Pese a que son aleatorios, los algoritmos genéticos no son simples caminos al azar. Explotan eficientemente la información histórica para especular sobre nuevos puntos de búsqueda en los que se pueda encontrar mejor rendimiento (Goldberg 1989: 1).

El AG no requiere modelos computacionales complicados ni fuerza bruta de procesamiento. Para desarrollar el tratamiento de un problema particular, uno simplemente comienza con una población de cadenas de dígitos binarios o de caracteres, y luego evalúa cada cadena de acuerdo con la calidad de su resultado. De acuerdo con el problema que se trate, la medida de su adecuación (*fitness*) puede ser rentabilidad económica, resultado deportivo, tamaño, belleza o lo que fuere. Las cadenas de más alta calidad se aparean y tienen descendencia; las de baja calidad perecen. A medida que se sucedan las generaciones, las cadenas asociadas con soluciones mejoradas prevalecerán. El universo de todas las cadenas puede verse como un paisaje imaginario; los valles marcan la ubicación de cadenas que codifican soluciones pobres, y los puntos más elevados corresponden a las mejores cadenas posibles, o también a la inversa.

Figura 2 – Crossover

En la ejecución del AG lo primero es localizar las regiones del espacio de búsqueda que tienen las mejores cadenas, lo que suele hacerse usando tácticas auxiliares, pues dicho espacio

suele ser muy grande. Una vez que se localizan las mejores soluciones en el espacio de búsqueda, las de mejor performance ejecutan su apareamiento. Para ello se alinean dos cadenas, se selecciona un punto en la cadena y las posiciones a la izquierda de ese punto se intercambian para producir dos salidas: una que contiene los símbolos de la primera cadena hasta el punto de *crossover* y los de la segunda a partir de ese punto, y la otra conteniendo la cruce complementaria. Las crías (*offspring*) no reemplazan a los progenitores, sino a cadenas de baja performance, de modo que la población permanece siempre constante. En ocasiones el punto de *crossover* se elige al azar, o la chance de reproducción se otorga proporcionalmente a la adecuación de los ejemplares (Mitchell 1999: 9).

Figura 3 – Diagrama de flujo del algoritmo original

El proceso de ejecución del AG varía de un modelo o una implementación a otra, pero en su forma canónica involucra los siguientes pasos:

- (1) Inicializar una población de soluciones

- (2) Evaluar cada ejemplar en la población
- (3) Crear nuevos ejemplares apareando ejemplares existentes
- (4) Aplicar mutación y *crossover* mientras los progenitores se aparean
- (5) Eliminar miembros de la población para dejar lugar a los nuevos ejemplares
- (6) Evaluar los nuevos ejemplares e insertarlos en la población
- (7) Si se ha terminado el proceso, detenerse y obtener el mejor ejemplar; si no, ir a 3

Es importante destacar que el AG es extrapolable a diversas clases de aplicaciones porque su espacio de búsqueda define una representación sintáctica de la solución, y no una solución en sí misma. Por ejemplo, un AG que trate de encontrar el número más alto entre 0 y 7 (obviamente 7) ignora qué son los números naturales, y ni siquiera sabe qué número es mayor o menor que otro. Solamente pregunta al evaluador cuál es, digamos, el puntaje de éxito para un individuo cuyo genotipo es “101”; el fenotipo, “5” en este caso, no tiene incidencia sobre la forma en que el AG actúa sobre los genes. Además de ser ciegos y de no requerir información auxiliar, los AG son polimodales: diversas soluciones alternativas en diversas regiones del espacio de búsqueda, aunque genotípicamente distintas, pueden tener valores parecidos de adecuación. Es por ello que triunfan en problemas en los que las estrategias clásicas fallan y que se les puede asignar una función de destino ruidosa, no lineal, no diferenciable, discontinua, de alta dimensionalidad o sujeta a múltiples restricciones, como las que son moneda común en ciencias sociales.

En la formulación original de Holland las mutaciones sólo afectan a un porcentaje muy bajo de cadenas; uno de cada diez mil símbolos cambia cada tanto de cero a uno o viceversa, afectando a cualquier ejemplar. Una mutación no necesariamente avanza hacia el hallazgo de una solución, pero proporciona salvaguarda contra el desarrollo de una población uniforme incapaz de evolución ulterior (Holland 1992a: 46). Las mutaciones evitan además la convergencia prematura hacia (y el estancamiento alrededor de) mínimos locales, pero los especialistas en AG han sido conservadores respecto de la implementación de mutaciones, ya que en general ellas son más molestas que optimizadoras, lo mismo que en la vida real. Demasiadas mutaciones convertirían el AG en un método de tipo Montecarlo, como de hecho lo es la simulación de templado o la búsqueda tabú. Apropiadamente, se cree que la mutación es ventajosa, pero no más que secundaria en la corriente evolutiva (Koza 1992).

Esta observación desmiente de cuajo la idea de Gregory Bateson, Henri Atlan, Heinz von Foerster y Edgar Morin de que el ruido, el acontecimiento y el accidente son “la única fuente posible de nuevos modelos” y el único motor sistémico de cambio (Morin 1984: 155-156). A pesar de la difundida creencia, en los sistemas de alta complejidad la mutación (el azar, el error) no es ni por asomo el agente primordial de la diversidad. Por el contrario, las funciones de recombinación y dominancia han demostrado ser factores de innovación mucho más poderosos. Excepto que sean gemelos univitelinos, los hijos de una misma pareja son genéticamente diversos sin que para ello sea menester mutación aleatoria alguna. Por ello es que el modelo del AG es la evolución con reproducción sexual y no el de la reproducción no sexual, en la cual el único operador imaginable es la mutación.

Hoy el campo de los algoritmos inspirados por la naturaleza o la cultura está dividido entre aleatoristas como William Spears (2000) y combinatoristas como David Goldberg (1989: 1, 14), John Holland (1992b: 97, 111), John Koza (1992) y yo mismo. También era partidario del cambio como emergente de la combinación el pionero Sewall Wright, quien escribía:

La enorme importancia de la reproducción bilateral como un factor en la evolución fue discutida muchos años atrás por [Edward M.] East. Las propiedades observadas de mutación de genes –fortuita en origen, infrecuente en ocurrencia y deletérea cuando no despreciable en sus efectos– para algo tan desfavorable como es posible serlo para un proceso evolutivo. Bajo reproducción biparental, sin embargo, un número limitado de mutaciones que no son demasiado dañinas a ser experimentada por la especie proporciona un campo casi infinito de variaciones posibles en el cual la especie puede encontrar su camino bajo la selección natural (Wright 1932: 356).

La eficiencia del AG en comparación con otros procedimientos de búsqueda y resolución de problemas se basa en el hecho de que las regiones de más alto rendimiento (*payoff*) tienen más descendencia en las generaciones siguientes. Maximizar la adecuación equivale a minimizar la función de costo. De hecho, el número de cadenas en una región determinada se incrementa de manera proporcional a la estimación estadística de la adecuación de esa región. Un estadístico necesitaría examinar docenas de muestras de miles o millones de regiones para estimar la adecuación promedio de cada región; el AG se las ingenia para alcanzar los mismos resultados con muchas menos cadenas y con un mínimo de computación.

Aplicaciones en arte y diseño

A diferencia de otros sistemas complejos, los modelos basados en AG no están asociados con una forma típica de representación gráfica. Todo depende de las herramientas que se utilicen en cada estudio, las cuales por lo general se programan a medida, de acuerdo con los fines de la investigación. Las únicas figuras recurrentes son los gráficos que miden la adecuación de los ejemplares a lo largo del tiempo. En algunos contextos, mejor que interpretar los gráficos de adecuación es mirar directamente la estructura fenotípica de las poblaciones. La figura 4 muestra un ejemplo de evolución de una población de biomorfos ejecutándose en Genetic Algorithm Viewer, un programa de Jean-Philippe Rennard muy utilizado en la academia como herramienta pedagógica. Cada biomorfo es una configuración gráfica generada a partir de nueve genes (Dawkins 1986). Por ende, el espacio combinatorio comprende alrededor de 8,8 billones de ejemplares posibles.

Figura 4 – Evolución de población de biomorfos

En el panel de 25 cuadros de la izquierda aparece la población inicial con fenotipos al azar; el primer ejemplar, arriba a la izquierda, es el que se ha escogido para que oficie como criterio de evaluación. Los 25 cuadros de la derecha corresponden al estado de la población al tér-

mino del proceso evolutivo, clasificados por orden de adecuación, es decir, por semejanza decreciente respecto del ejemplar de referencia. La ejecución de todo el proceso insume habitualmente unos pocos minutos en una computadora personal estándar; una búsqueda lineal de todas las combinaciones con el mismo equipamiento informático se prolongaría durante siglos, milenios o eras geológicas.

En la huella de los biomorfos, en los años 90 y en lo que va del siglo XXI surgió una plétora de programas de computadora más o menos gratuitos o comerciales caracterizados por su carácter experimental y su escasa continuidad en el mercado. Algunos de ellos han sido y siguen siendo notables: Artmatic (U&I Software 2003), Evolvotron (Day 2006), Kandid (Jordan 2006) y Softology (2006).

Kandid es, de hecho, un programa de gran calidad para la composición genética de imágenes, un proyecto de arte genético vagamente inspirado en una novela de ciencia ficción rusa; se trata de un producto de autoría incierta y código abierto que implementa evolución sobre poblaciones de fractales, sistemas-L, sistemas de funciones iteradas, gráficos de vectores, diagramas de Voronoi, autómatas celulares, expresiones escalares o vectoriales o modelos tridimensionales. Se pueden escoger algunos tamaños establecidos de población y luego definir interactivamente los pares de ejemplares más aptos que establecerán el rumbo del paso evolutivo siguiente, combinando sus atributos en su progenie.

Figura 5 – Interface y pantallas de Kandid (<http://kandid.sourceforge.net>)

Aunque el proyecto Kandid no es muy antiguo en el momento en que esto se escribe parece estar relativamente discontinuado al menos desde enero de 2005. Lo que puede hacerse con

el producto quizá no sea deslumbrante, pero se puede mejorar mucho con complementos de POV, flame IFS y otros efectos visuales. La figura 6 muestra algunos ejemplares selectos del diseño con Kandid:

Figura 6 – Galería de diseño con Kandid (<http://kandid.org>)

Otro programa de similar factura y calidad es Evolutron, del cual presento una captura de pantalla en la figura 7 y una galería de imágenes acabadas en la figura 8.

Figura 7 – Evolutron – Evolución de poblaciones de imágenes

Figura 8 - Galería de Evolvotron

Véase <http://www.bottlenose.demon.co.uk/share/evolvotron/gallery.htm>

Tal vez el programa más refinado (aunque también el menos abierto) para la creación de arte genético es Visions Of Chaos de Softology, que también es un excelente paquete de propósito general en herramientas complejas de gran vitalidad, amplio público e implacable frecuencia de actualización. La figura 9 muestra algunos ejemplares que pueden crearse con él en contados minutos.

Figura 9 – Ejemplares de arte genético evolucionados en Visions Of Chaos

En la escala industrial, el AG ha sido la herramienta central de Accad, una empresa que se ha destacado en el diseño evolucionario interactivo y que ha logrado colocarse entre los proveedores de referencia de la industria cinematográfica y la publicidad. La figura 10 ilustra dos elocuentes ejemplos de uso de sus programas de diseño y de los productos resultantes de su tecnología.

Figura 10 – Accad: Diseño evolucionario de escala industrial

Dejando atrás el terreno de los programas y herramientas de computación genética orientados a la síntesis de imágenes, el panorama de las creaciones y los creadores en sí es extremadamente heterogéneo; algunos entre los que habitan ese espacio están buscando a ciegas, otros repiten siempre lo mismo y unos pocos desarrollan su creación a la luz de una fina epistemología. Hay una buena cantidad de textos que sintetizan esta tendencia; dada la naturaleza volátil del estado de la cuestión y la abundancia de fuentes en la Web, no es necesario reproducir aquí lo que ya se ha tratado tantas veces. (Bentley 1999; Bentley y Corne 2001; Romero y Machado 2006; véase <http://accad.osu.edu/~mlewis/aed.html>).

Como sea, uno de los autores de mayor prestigio en el área es Karl Sims (véase figura 11), antiguo estudiante de computación gráfica en el MIT Media Lab y actual directivo de GenArts, Inc., una empresa que se dedica a crear efectos especiales genéticos para los estudios de cine compitiendo con Accad. Junto con William Dawkins y Richard Latham, Sims es una de las figuras rectoras del movimiento que ha dado en llamarse *arte y música evolucionarias*, la cual se caracteriza por el uso de computación inspirada en la naturaleza en el dominio artístico (Sims 1996). Es el creador de una corriente entera dentro del arte evolucionario, ligada al uso de técnicas de generación de imágenes basadas en la expresión.

Figura 11 – Arte genético por Karl Sims

Los artistas destacados en arte genético suman ya unas cuantas docenas y algunos han logrado cierta continuidad y ejercido influencia. En el campo también se presenta un fenómeno de peculiar discontinuidad; se realizan trabajos para cumplir con los requisitos de seminarios, para justificar la asignación de subsidios que al cabo se agotan o para ornamentar un *blog-spot*, y luego se desaparece sin dejar más rastro que una colección de enlaces quebrados. Sólo me ocupé aquí entonces, sin abrir juicio, de los que fundaron la especie y dejaron huella. Sin ánimo de agotar el muestreo, presentaré algunos trabajos de los autores más conocidos en el apéndice de este artículo.

Arquitectura evolucionaria

Tratándose de un campo tan estrechamente ligado a estrategias de diseño, existe un amplio y creciente corpus de textos referidos al impacto de los modelos evolucionarios en la arquitectura (Zarzar 2003). Uno de los especialistas más reconocidos, John Frazer, ha estudiado en particular los procedimientos para controlar el crecimiento y el desarrollo a partir de formas seminales, explorando para ello un rico repertorio de técnicas generativas de tipo sistemas-L y de vida artificial (Frazer 1995; Frazer y otros 2002; Reynoso 2008b). El equipo de investigación de John Gero ha abordado más bien los problemas casi intratables que se presentan a la representación del conocimiento estilístico, el reconocimiento de las innovaciones y la extensión del espacio de fases para modelar de manera óptima los procesos creativos (Gero y Kazakov 1996; Gero 1998).

Figura 12 - Formas simples y complejas generadas en ambiente Genr8, basado en Hemberg (2004)

También Paul Coates ha usado sistemas-L y gramáticas de formas en combinación con procedimientos genéticos cuyos criterios de adecuación han sido valores tales como “cerramiento” o “permeabilidad” (Coates, Broughton y Jackson 1999; Coates y Makris 1999). En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, mientras tanto, el Emergent Design Group ha diseñado herramientas basadas en sistemas-L, agentes autónomos y un toque de computación evolutiva para generación de superficies, tales como Agency-GP y Genr8 (O’Reilly y Ramachandran 1998; Testa 2000). Como miembro de ese grupo, Martin Hemberg ha desarrollado

un algoritmo genético más bien estándar como *plugin* de *scripting* orientado a la evolución genérica en el ambiente Maya 3.0 de Alias|Wavefront (Hemberg 2004; 2006; Hemberg y otros 2008). La figura 12 muestra cuatro formas generadas en ese ambiente interactivo. En ese contexto, Hemberg inventó una variante ingeniosa de gramática compleja llamada HELMS (Hemberg Extended Map L-Systems) como parte del proceso generativo que es interpretada por Genr8 para construir las superficies. En su terminología, un proceso generativo se redefine como la actividad de ejecutar iterativamente cierta codificación que primero crea y después modifica un artefacto.

Aun cuando particularmente abiertos e ingeniosos, los modelos de Hemberg, en los que me he entretenido unos renglones, es uno de los muchos programas híbridos que están comenzando a interrogar un espacio en el que sólo diez años atrás no había nada. La única forma operativa de abordar esto ya no es en la sincronía de un texto escrito sino en el hipertexto dinámico de la Web. Allí encontrará el lector, tras la fachada de una aparente escoria, amplia documentación de docenas estos proyectos y abundantes recursos de software³.

Música evolucionaria

A diferencia de los que es todavía el caso con la arquitectura, donde los algoritmos evolucionarios se encuentra en un segundo plano respecto de otras técnicas como los sistemas-L, la computación genética se encuentra a sus anchas en el modelado musical:

La síntesis sonora es un dominio natural al cual aplicar la computación evolucionaria (CE). Los conceptos de CE del genoma, el genotipo y la función de adecuación mapean naturalmente sobre conceptos de síntesis de parámetro de control, sonido producido y comparación con un sonido de referencia. Lo que es aun más importante, la síntesis sonora puede llegar a ser una técnica muy contraintuitiva, dado que los cambios en los parámetros pueden dar lugar, por la vía de las no-linealidades y las interacciones entre los parámetros, a cambios inesperados en el sonido que se produce. El usuario novicio del sintetizador y los simples algoritmos de búsqueda de escalamiento de colinas fallarán en producir el sonido deseado en este contexto, mientras que la técnica de CE es adecuada al propósito (McDermott, Griffith y O'Neil 2008: 81)

Aunque breve y ofuscad por la tentación de los métodos puramente aleatorios, la trayectoria de la música genética ha sido en general fructuosa. Algunos textos mayores jalonan esta experiencia de apenas una década. Dos de los decanos, Alberto Reck Miranda y John Al Biles (2007) han compendiado recientemente un volumen que sintetiza inmejorablemente el estado de la cuestión. También se han ido acumulando las piezas de software que desarrollan música basadas en metaheurísticas evolucionarias. Si bien el repertorio no es tan amplio como el de los programas genéricos de música fractal, la lista ya va tomando alguna entidad: MOE, Cellular Automata Music (Degazio 1999), Cellular Automata Music Wokstation (Hunt, Kirk y Orton 1999), CAMUS (Miranda 1993), GenDash (Waschka 1999), CAMUS 3D (MacAlpine, Miranda y Hogar 1999), Vox Populi (Manzoli y otros 1999), Synthetic Harmonies (Bilota, Pantano y Talarico 2000), Living Melodies (Dahlstedt y Nordhal 2001), Genophone (Mandelis 2001) y EVOG (Weale y Seitzer 2003), sin contar a los programas que utilizan algún principio evolutivo difuso como FracMus o a los que no se les puso nombre.

³ Véase <http://projects.csail.mit.edu/emergentDesign/genr8/>.

En todo momento, ha de haber una población de unos cien programas dando vueltas en el espacio virtual.

La producción científica y artística en este espacio es extensa, y ha dado lugar a programas que componen y ejecutan música bastante aceptable, y hasta dan conciertos en festivales, como GenJam, un sintetizador evolutivo de John Biles (Cardalda y Johnson 2002; Biles 1994). El programa original emulaba a un músico de jazz novicio que estaba aprendiendo a improvisar. El software actual acompaña decentemente los *riffs* improvisados por el propio Biles en la trompeta. Cuando se da la ocasión, casi como hiciera Bach en el estreno de su *Ofrenda Musical*, el público puede proponer algún *cover* o alguna secuencia musical inédita.

En el interior de la versión más reciente de GenJam, el AG comparte responsabilidades con otra forma computacional poderosa, en este caso una red neuronal. Para quien no conozca estos especímenes, diré que es un programa de computadora que en lugar de basarse en reglas o instrucciones, se encuentra estructurado como si fuera un conjunto de neuronas unidas por fuerzas sinápticas. Las neuronas son simples entidades posicionadas en una red y las fuerzas sinápticas son valores, al principio (generalmente) distribuidos al azar. El objetivo principal de una red neuronal es reconocer un patrón, que en este caso será el que define a la “buena música”. A tal efecto, y aunque hay modelos de redes auto-asistidas, la red debe ser entrenada para maximizar ciertos valores de interconexión. Sometida a un patrón de estímulo, la red proporciona una respuesta, que al principio puede ser al azar. Si la respuesta es aceptable (a juicio del entrenador) la red es recompensada optimizando sus valores sinápticos; si no lo es, se la castiga reduciendo su gratificación. Aunque cueste creerlo, las redes “aprenden”, o sea que sus respuestas (si la red está bien diseñada, si el algoritmo de aprendizaje es adecuado, etcétera) van convergiendo poco a poco hacia los valores deseados.

Figura 13 – Al Biles y poster de recital con GenJam (<http://www.it.rit.edu/~jab/GenJam.html>)

En GenJam la red neuronal es alimentada por poblaciones de soluciones sucesivas salidas de un algoritmo genético; los ejemplares que la red considera buenos se entremezclan y reproducen; los que están por debajo de cierto umbral son eliminados. En otras palabras, la red neuronal es el operador del criterio de *fitness*; el AG embebido en GenJam hace el resto.

Cuando en la población hay al menos un ejemplar (que es una secuencia musical de complejidad arbitraria) que alcanza el nivel de adecuación definido, esa solución se ejecuta. GenJam tarda entre un acento y un compás en producir frases adecuadas, que se ejecutan (casi) en tiempo real. La máquina y el sistema operativo requeridos por GenJam no son de alto costo ni mucho menos; la mayoría de los programas genéticos que segregan música opera según lógicas parecidas.

Una figura importante en este medio ha sido el lamentado Andrew Gartland Jones [1964-2004], profesor de Música Computacional en el Departamento de Informática de la Universidad de Sussex en Gran Bretaña. Además de producir junto a Peter Copley ingeniosos programas de composición interactiva basadas en un modelo de bloques de tipo Lego, produjo algunos de los documentos más lúcidos en el tratamiento sistemático de la composición y análisis de música evolucionaria que se han dado a la imprenta y exploró en una carrera de informática aplicaciones interdisciplinarias que nadie había soñado hasta entonces (Jones y Copley 2004). La figura 14 muestra la interface de gestión de bloques de su programa, una clase de imágenes que ya está desapareciendo de la Web.

Figura 14 - Imagen del programa Indago Sonus de Jones-Copley

Mención aparte merecen las iniciativas de Peter Bentley, quien ha liderado un amplio movimiento de análisis y creación en artes visuales y música; esta corriente utiliza AGs y principios de síntesis fractal que van desde el ruido $1/f$ a las gramáticas generativas propias de los Sistemas-L de Lindenmayer (Bentley 1999; 2002). Bentley ha sido uno de los principales promotores de las conferencias EvoMUSART en las que se tratan conjuntamente la música y las artes evolucionarias.

Una tercera figura de similar y creciente relieve es el brasileño Eduardo Reck Miranda (2004; Miranda y Biles 2007), quien ha ensayado todas las tecnologías complejas imaginables, desde los simples fractales a la composición genética, pasando por los autómatas celulares y la inteligencia artificial. Instalado en la Universidad de Plymouth en Gran Bretaña, Reck es editor del prestigioso *Leonardo Music Journal* del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Reck no sólo está atento a los resortes de la generación de sonidos que pasan por música, lo que hoy ha llegado a ser trivial; sus preocupaciones se extienden a los contreñimientos sociales, culturales, meméticos y psicológicos de la audición musical. Ya he perdido la cuenta de cuántas ideas e instrumentos se deben a este estudioso particular, uno de los muchos que demuestran con su creatividad que el ombligo del mundo en materia teórica ya no pasa sólo por los Estados Unidos, país que en este terreno se ha mostrado particularmente periférico.

Estos proyectos indican que se está abriendo camino un movimiento de arte genético, como complemento a las corrientes, ya en plena marcha, de arte caótico y arte fractal. En los modelos genéticos de composición musical, el creador humano sólo oficia como evaluador de las composiciones generadas por una máquina algorítmica creativa, a la que se le presentan previamente ejemplos de música a través de una red neuronal que “aprende” a captar sus patrones, sin que éstos se codifiquen de manera explícita.

En los últimos años han abundado proyectos que utilizan formalismos complejos para componer música y pintar imágenes, explotando los isomorfismos y sinestesias entre diversos órdenes de fenómenos. En casi todos los casos se han puesto de manifiesto dimensionalidades fractales, lo cual ocasiona que los sonidos y figuras resultantes ostenten una calidad peculiar, de un nivel que no es por cierto de belleza o excelencia, pero que no está muy lejos de los que los humanos sin toque de genio artístico pueden realizar “naturalmente” (Miranda 2003; Miranda y Todd 2003; Haupt y Haupt 2004: 67-71).

La Web está inundada de alternativas de composición musical algorítmica, basadas en AGs, fractales, ACs, estructuras recursivas, series de Fibonacci o genética pura. El lector puede poner a prueba las técnicas de composición genética usando FractMus 2000, AMuGen o SoftStep, ambientes que se ofrecen como *freeware* en la Web. En sitios que llevan nombres como Algorithmic Arts, EvoWeb o AudioGenetics hay varios programas que hacen lo mismo. Si se pretende una solución a medida, un buen desarrollador puede elaborar un programa genético en pocas semanas, ya sea para componer música, crear imágenes, plantear diversas clases de problemas o discernir si los que se están formulando califican como tales⁴.

⁴ Incidentalmente, imagino que a los científicos sociales y humanistas seguramente les sorprenderá saber qué es lo que en teoría de autómatas o en lenguajes formales se denomina un problema (Hopcroft, Molwani & Ullman 2001: 31-32). Un problema –propone Hopcroft– consiste en determinar si una expresión pertenece a un lenguaje. La definición, abstracta como parece, involucra serias cuestiones de decidibilidad, tratabilidad, computabilidad, representación, etcétera, que distan de ser irrelevantes para la práctica científica y la teorización en cualquier disciplina, por cualitativa, informal y difusa que pretenda ser. Gran parte de mi propio método crítico se basa en una especie de forma débil de esta clase de principios. Si se dan las condiciones, alguna vez desarrollaré con detenimiento este asunto.

Metaheurísticas – Usos científicos

El número de aplicaciones del AG en antropología y arqueología ya es considerable. Algunas aplicaciones de este campo tocan colateralmente cuestiones de diseño y estilo; aunque sería excesivo hablar sin cualificación de manifestaciones estéticas o artísticas fuera de la tradición occidental y de algunas pocas más, esas cuestiones poseen singular valor diagnóstico para el especialista. Dado el carácter multimodal, el conocimiento incompleto y los enormes espacios de fase que son norma en los problemas de estas disciplinas, hace ya décadas que estamos poniendo a prueba diversas metaheurísticas evolucionarias aplicadas a las mismas.

La primera presentación de la metaheurística evolutiva en arqueología la realizó quien esto escribe en colaboración con Eduardo Jezierski en una conferencia de Computer Applications in Archaeology que tuvo lugar en Visby, Suecia, en el año 2001 (Reynoso y Jezierski 2002). Ambos trabajábamos en Microsoft en aquel entonces, y era un buen momento para investigar la programación de estas criaturas en un lenguaje de vanguardia orientado a objetos que pronto habría de ser C#. En ocasión de la conferencia hicimos causa a favor de los algoritmos adaptativos como mecanismos aptos para la resolución de diversas clases de problemas, los arqueológicos entre ellos.

Figura 15 – Evolución de la adecuación en un algoritmo genético (Reynoso & Jezierski 2001)

La figura 15 muestra la evolución típica de la adecuación de una población cualquiera en el programa que Jezierski desarrolló para esa ocasión (Reynoso y Jezierski 2002: 510). Así como la selección natural no tiene nada de biológico, el programa tampoco se restringe a la arqueología; de hecho, es un resolvidor de problemas de propósito general, útil para evaluar si un problema planteado a través de cierta representación converge hacia una solución en un tiempo razonable. En el gráfico se percibe la convergencia de los valores hacia el óptimo y los altibajos característicos por efecto de un *crossover* que segmenta cromosomas a ciegas.

Figura 16 – Programa SIDRAC, reconstrucción de vasija y colocación de fragmento en el conjunto
Véase <http://lsi.ugr.es/~fjmclero/sidrac.html>

Dos años más tarde, Martin Kampel de la Universidad de Tecnología de Viena y Francisco Javier Melero de la Universidad de Granada desarrollaron una implementación de AG con referencia a nuestro documento, aplicada a fases particularmente complejas en el proceso de reconstrucción virtual de vasijas ibéricas (Kampel y Melero 2003; Melero, Torres y León 2003). EL AG se utiliza para encontrar el plano que contiene el borde al cual pertenecen los pequeños fragmentos cerámicos de tal manera que el plano que paralelo a un eje XY que se ha definido. Dicen los autores:

Este problema puede resolverse mediante ajuste de cuadrados mínimos o por otros métodos estadísticos o matemáticos, pero hemos escogido una estrategia más flexible: los Algoritmos Genéticos (AG). (Michalewicz 1996, Reynoso y Jezierski 2001). Estos algoritmos son fáciles de implementar y permiten que uno cambie el criterio de adecuación, posibilitando que el método se haga más robusto incorporando constreñimientos a este criterio (por ejemplo, el eje de incidencia de los normales de superficie (Melero y otros 2003: 79).

Posteriormente, Chaouki Maiza y Véronique Gaildrat del Departamento de Computación de la IRIT en Toulouse elaboraron un sistema de clasificación automática de desechos arqueológicos también con mención de nuestra propuesta algorítmica en el contexto del programa CLAPS de búsqueda y posicionamiento de fragmentos en vasijas; este último se halla a su vez integrado a SIAMA, un sistema de imaginería y análisis del mobiliario arqueológico (Maiza y Gaildrat 2005: 11; Maiza 2004). Estas prestaciones se aplicaron a la sistematización de más de cuarenta mil fragmentos digitalizados provenientes de los sitios galorromanos de La Graufesenque y Montans. Las aplicaciones que se han derivado de estas ramas de investigación son ya demasiado numerosas para seguirlas a todas.

Figura 17 – Vasijas reconstruidas con SIAMA (basado en Maiza 2004)

En definitiva, con los algoritmos genéticos se dispone ya una herramienta regular susceptible de optimizaciones y adaptaciones sutiles para abordar problemas de complejidad arbitraria, demostrando en cada oportunidad que las dificultades emanadas de la cantidad de variables, el transcurso del tiempo, la manifestación de conductas emergentes y la dimensión del espacio de búsqueda son más medios que obstáculos para al menos una forma acotada de conocimiento e intuición. Si se desean representar las características borrosas de la cultura, el complemento de los conjuntos toscos o la lógica difusa ofrece la flexibilidad requerida.

En lo que a las disciplinas humanas concierne, todavía resta elaborar la epistemología que corresponde, pero las piezas están en su lugar, y una visión como la que aquí presento puede ser el inicio. Más allá del optimismo simplista de la memética, lo concreto es que las dinámicas del cambio han vuelto y viven en los territorios mismos de la complejidad, de los que esta vez costará expulsarlas.

Conclusiones

Vengan de donde vengan, las metáforas (tan sobrevaloradas en las disciplinas humanísticas que nunca nadie se molestó en establecer un método replicable o una reflexión epistemológica operativa en torno suyo) pueden no ser suficientes por pregnante e imperiosa que sea la inspiración que nos infunden. Al lado de ellas, que habitan en un plano de necesaria abstracción, hay otros elementos de juicio especializados y disciplinarios. Sólo en las ciencias llamadas blandas la dimensión metodológica de las metáforas orientadoras se estima no problemática, se deja sin tratar o se da por sentada (ejemplos prevalentes son Turner 1974 y Geertz 1980). En el campo transdisciplinario, por fortuna, se ha hecho carne la idea de que a las metáforas inspiradoras deben seguirles los modelos exploratorios.

Pero aún en las formas avanzadas de modelado hay mucho por hacer. En computación evolutiva las categorías que integran el modelo, las formas de representación, las decisiones sobre la naturaleza de la función de costo, los criterios para juzgar la adecuación de las soluciones y sus valores relativos, la información relativa a constreñimientos, el ajuste de grano fino de los parámetros, la enunciación de los objetivos y una escala razonable de tratamiento conforme a la dimensionalidad del espacio de fases son factores esenciales en el planteo del problema que sólo recientemente han merecido una reflexión científica detenida (Bäck y otros 2000a; 2000b; Rothlauf 2006).

Lo notable es que esta clase de factores no se resuelve en términos formales sino en función de decisiones emanadas de la experiencia concreta; y aquí es donde se presenta una oportunidad para poner en valor las ciencias humanas como raramente se ha presentado, generando casos de referencia que habitan el mismo plano que los que se ensayan en alta ingeniería, biología o inteligencia artificial, dado que en el campo algorítmico se reconoce ahora que estas disciplinas refractarias a la formalización son por eso mismo las verdaderas ciencias duras (Simon 1987; Epstein y Axtell 1996: 1; Kohler 2000: 4). Sólo un especialista en los asuntos concretos a modelar puede expedirse sobre estos aspectos. Escribe uno de los mayores expertos en gestión del conocimiento:

A menudo, la representación particular de los individuos y el conjunto de operadores que alteran su código genético son intrínsecos al problema. Por ende, no tiene mucho sentido seguir insistiendo que la incorporación de conocimiento específico del problema, por medio de la re-

presentación y de operadores específicos, puede mejorar la performance de los sistemas evolutivos de una manera significativa (Michalewicz 1996: vii).

Con rara unanimidad los estudiosos concluyen que es menester coordinar una conceptualización disciplinaria apropiada y un robusto modelo de datos con las variables y parámetros del procedimiento. Si sólo se tiene práctica en estrategias algorítmicas es posible que el desarrollo converja satisfactoriamente hacia algún objetivo; pero es casi seguro que el planteo empírico será impropio, la semántica de su mapeado conceptual incongruente y el resultado absurdo, engañoso o trivial.

Por más que éste u otros métodos formales pongan en negro sobre blanco dilemas y requisitos que antes podían pasar inadvertidos, formalmente puede decirse ahora que cualquiera sea el instrumento, el conocimiento sistemático del dominio, la buena y vieja ciencia social, sigue siendo y quizá siga siendo en el largo plazo el factor crucial en el diseño de la solución. Puede que las respuestas sean ahora más afiladas, pero (como decía Gadamer) será por siempre la pregunta la instancia que detente la prioridad hermenéutica.

Hasta aquí la presentación, necesariamente expeditiva y sucinta, de las ideas sobre estética y creación artística que se han plasmado en torno de los algoritmos y metaheurísticas inspirados en la naturaleza y la cultura. El espacio de fases de esas exploraciones es ya inmenso, con tendencia a lo abismal. La síntesis total de ese espacio ya no es algo que pueda plasmarse en papel y permanecer estático sin perder validez en unas cuantas semanas. Queda al lector seguir la huella de lo que se está haciendo en este campo y, sobre todo, de lo que se está gestando para el futuro.

Carlos Reynoso

<http://carlosreynoso.com.ar>

Referencias bibliográficas

- Alkemade, Floortje y Carolina Castaldi. 2005. “Strategies for the diffusion of innovations on social networks”. *Computational Economics*, 25(1-2): 3-23.
- Ashlock, Daniel (compilador). 2006. *Evolutionary computation for modeling and optimization*. Nueva York, Springer Science+Business Media.
- Bäck, Thomas, David Fogel y Zbigniew Michalewicz (compiladores). 1997. *Handbook of evolutionary computation*. Oxford, Oxford University Press.
- Bäck, Thomas, David Fogel y Zbigniew Michalewicz (compiladores). 2000a. *Evolutionary computation 1: Basic algorithms and operators*. Bristol y Filadelfia, Institute of Physics Publishing.
- Bäck, Thomas, David Fogel y Zbigniew Michalewicz (compiladores). 2000b. *Evolutionary computation 2: Advanced algorithms and operators*. Bristol y Filadelfia, Institute of Physics Publishing.
- Bentley, Peter J. 1999. *Evolutionary Design by Computers*. San Francisco, Morgan Kaufmann.
- Bentley, Peter J. y D. W. Corne. 2001. *Creative Evolutionary Systems*. San Francisco, Morgan Kaufmann
- Biles, John Al (1994). “GenJam: A genetic algorithm for generating jazz solos”. Proceedings of International Computer Music Conference.
- Bilota, E., Pantano, P., Talarico, V. 2000. “Synthetic harmonies: an approach to musical semiosis by means of cellular automata”. Proceedings of Artificial Life.
- Brameier, Markus y Wolfgang Banzhaf. 2007. *Linear genetic programming*. Nueva York/Berlín, Springer Science+Business Media.
- Brameier, Markus y Wolfgang Banzhaf. 2007. *Linear genetic programming*. Nueva York/Berlín, Springer Science+Business Media.
- Černý, V. 1985. “A thermodynamical approach to the travelling salesman problem: an efficient simulation algorithm”. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 45(1): 41-51.
- Coates, Paul, Terence Broughton y Helen Jackson. 1999. “Exploring three-dimensional design worlds using lindenmayer systems and genetic programming”. En: P. J. Bentley (compilador), *Evolutionary Design by Computers*. San Francisco, Morgan Kaufmann, pp. 323–341
- Coates, Paul y Dimitrios Makris. 1999. “Genetic programming and spatial morphogenesis”. En: *Proceedings of the AISB Symposium on Creative Evolutionary Systems (CES)*. The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behavior (AISB).
- Dahlstedt, Pelle y Mats Nordhal. 2001. “Living melodies: Coevolution of sonic communication”. *Leonardo Music Journal*, 34(3): 243–248.
- Day, T. 2006. Evolvotron. <http://www.bottlenose.demon.co.uk/share/evolvotron/>
- Degazio, B. (1999). “La evolución de los organismos musicales”. En E. R. Miranda (compilador), *Música y Nuevas Tecnologías: Perspectivas para el siglo XXI*. ACC L’Angelot, pp. 137–148.
- Dréo, Johann, Alain Pétrowski, Patrick Siarry y Eric Taillard. 2006. *Metaheuristics for hard optimization. Simulated annealing, tabu search, evolutionary and genetic algorithms, ant colonies...* Berlín-Heidelberg, Springer Verlag.

- Epstein, Joshua y Robert Axtell. 1996. *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*. The Brookings Institution Press, Washington, D. C. & The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Frazer, John. 1995. *An Evolutionary Architecture*. Londres, Architectural Association.
- Frazer, John, Liu Xiyu, Tang Mingxi y Patrick Janssen. 2002. “Generative and evolutionary techniques for building envelope design”. En: Proceedings of Generative Art 2002.
- Gartland Jones, Andrew y Peter Copley. 2003. “The suitability of genetic algorithms for musical composition”. *Contemporary Music Review*, 22(3): 43-55.
- Geertz, Clifford. 1980. “Blurred genres: The refiguration of social thought”, *American Scholar*, XL, 2: 165-179 [Traducción castellana en C. Reynoso (compilador), *El surgimiento de la antropología posmoderna*. México, Gedisa, 1991].
- Gero, John S., y Vladimir Kazakov. 1996. “An exploration-based evolutionary model of a generative design process”. *Microcomputers in Civil Engineering*, 11: 209–216.
- Gero, John. S. 1998. “New models in evolutionary designing”. En: P. J. Bentley (compilador), *AID98 Workshop on Evolutionary Design*, AID98, Lisboa, pp. 37–41.
- Goldberg, David E. 1989. *Genetic algorithms in search, optimization & machine learning*. Reading, Addison-Wesley.
- Haupt, Randy y Sue Ellen Haupt. 2004. *Practical genetic algorithms*. 2ª edición, Hoboken, Wiley Interscience.
- Hemberg, Martin. 2004. geneticEngine.mel. <http://projects.csail.mit.edu/emergentDesign/genr8/>
- 2006. Genr8. <http://projects.csail.mit.edu/emergentDesign/genr8/>
- Hemberg, Martin, Una-May O’Reilly, Achim Menges, Katrin Jonas, Michel da Costa Gonçalves y Steven R. Fuchs. 2008. “Architects’ experience with an emergent design tool”. En: Juan Romero y Penousal Machado (compiladores), *Op. cit.*, pp. 167-188.
- Holland, John. 1992a. “Genetic algorithms”. *Scientific American*, julio, 267(1): 44-50.
- Holland, John. 1992b [1975]. *Adaptation in natural and artificial systems*. Cambridge (USA), The MIT Press.
- Holland, Paul y Samuel Leinhardt. 1970. “A method for detecting structure in sociometric data”. *American Journal of Sociology*, 76(3): 492-513.
- Holland, Paul y Samuel Leinhardt. 1976. “The statistical analysis of local structures in social networks”. En: D. R. Heise (compilador), *Sociological Methodology*. San Francisco, Jossey-Bass, pp. 1-45.
- Jourdan, Thomas. 2006. “Kandid, a genetic art project”. <http://kandid.sourceforge.net/>
- Kampel, Martín y Francisco Javier Melero. 2003. “Virtual vessel reconstruction from a fragment’s profile”. En: D. Arnold, A. Chalmers y F. Niccolucci (Editores), *4th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Intelligent Cultural Heritage*.
- Koza, John. 1992. *Genetic programming: On the programming of computers by natural selection*. Cambridge (USA), The MIT Press.
- Kohler, Timothy. 2000. “Putting social sciences together again”. En: T. Kohler y G. Gumerman (compiladores), *Dynamics in Human and Primate Societies. Agent-based modeling of social and spatial processes*. Nueva York-Oxford, Oxford University Press, pp. 1-18.

- McAlpine, K., Eduardo Reck Miranda, S. Hogar. 1999. “Composing music with algorithms: A case study system”. *Computer Music Journal*, 23(2), pp.19-30.
- Maiza, Chaouki. 2004. *Étude de techniques d'appariement entre formes modèles et fragments de poteries sigillées*. Disertación de doctorado, Université Paul Sabatier – Toulouse 3, École Doctorale Informatique et Télécommunications.
- Maiza, Chaouki y Véronique Gaildrat. 2005. “Automatic classification of archaeological postherds”. Reporte, Departamento de Ciencias de la Computación del IRIT, Toulouse, 7 de febrero. También en *Proceedings of 8th 3IA'2005 International Conference Computer Graphics and Artificial Intelligence*, Limoges, 11 y 12 de Mayo, pp. 136-147.
- Maldonado, Carlos Eduardo. 2005. “Heurística y producción de conocimiento nuevo en la perspectiva CTS”. En: Iliana Hernández García (compiladora), *Estética, ciencia y tecnología: Creaciones electrónicas y numéricas*. Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, pp. 98-127.
- Mandelis, J. 2001. “Genophone: An evolutionary approach to sound synthesis and performance”. *Proceedings of the International Workshop on Artificial Models for Musical Applications*.
- Manzoli, J., A. Moroni, F. von Zuben y R. Gudwin, R. 1999. “An evolutionary approach applied to algorithmic composition”. *Proceedings of the Brazilian Symposium on Computer Music*.
- McDermott, James, Niall Griffith y Michael O’Neill. 2008. “Evolutionary computation applied to sound synthesis”. En: J. Romero y P. Machado (compiladores), *Op. cit.*, pp. 81-102.
- Melero, Francisco Javier, Juan Carlos Torres y Alejandro León. 2003. “On the interactive 3D reconstruction of Iberian vessels”. En: D. Arnold, A. Chalmers y F. Niccolucci (Editores), *4th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Intelligent Cultural Heritage*.
- Michalewicz, Zbigniew. 1996. *Genetic Algorithms + Data structures = Evolution Programs*. 3ª edición, Berlín-Heidelberg-Nueva York, Springer Verlag.
- Michalewicz, Zbigniew y David Vogel. 1996. *How to solve it: Modern heuristics*. Nueva York, Springer.
- Miranda, Eduardo Reck. 1993. “Cellular automata music: An interdisciplinary music project interface”. *Journal of New Music Research*, 22(1).
- 2004. “At the Crossroads of Evolutionary Computation and Music: Self-Programming Synthesizers, Swarm Orchestras and the Origins of Melody”. *Evolutionary Computation*, 12(2): 137-158.
- Miranda, Eduardo Reck y John Al Biles (compiladores). 2007. *Evolutionary computer music*. Nueva York, Springer.
- Mitchell, Melanie. 1999. *An introduction to genetic algorithms*. 5ª impresión, Cambridge (USA), The MIT Press.
- Mitchell, Melanie. 2006. “Complex systems: Network thinking”. *SFI Working Papers*, 06-10-036. <http://www.santafe.edu/research/publications/workingpapers/06-10-036.pdf>
- Morin, Edgar. 1984 [1982]. *Ciencia con consciencia*. Barcelona, Anthropos.
- O’Reilly, Una-May y Girish Ramachandran. 1998. “A preliminary investigation of evolution as a form design strategy”. En: C. Adami, R. Belew, H. Kitano, C. E. Taylor (compiladores), *Proceedings of the Sixth International Conference on Artificial Life*. University of California / MIT Press, pp. 26–29
- Reynoso, Carlos. 2006. *Complejidad y Caos: Una exploración antropológica*. Buenos Aires, Editorial Sb.

- Reynoso, Carlos. 2008a. *Corrientes teóricas en antropología: Perspectivas desde el Siglo XXI*. Buenos Aires, Editorial Sb.
- Reynoso, Carlos. 2008b. “Diseño artístico y arquitectónico con gramáticas complejas”. En curso de edición. <http://carlosreynoso.com.ar/disen-artistico-y-arquitectonico-con-gramaticas-complejas-2008/>
- Reynoso, Carlos y Eduardo Jezierski. 2002. “A genetic programming problem solver for Archaeology”. *Archaeological Informatics: Pushing the envelope*. CAA 2001, Visby, pp. 507-510.
- Romero, Juan y Penousal Machado (compiladores). 2008. *The art of artificial evolution: A handbook on evolutionary art and music*. Nueva York, Springer.
- Rothlauf, Franz. 2006. *Representation for genetic and evolutionary algorithms*. Berlín/Heidelberg, Springer Verlag.
- Simon, Herbert. 1987. “Giving the soft sciences a hard sell”. *Boston Globe*, 3 de mayo, A23.
- Sims, Karl. 1996. Artificial evolution for computer graphics. *ACM Computer Graphics*, 25(4): 319–328.
- Softology. 2006. Visions of Chaos. Gallery. <http://softology.com.au/gallery/galleryga.htm>.
- Spears, William. 2000. “The Equilibrium and Transient Behavior of Mutation and Recombination”. *Proceedings of Foundations of Genetic Algorithms*.
- Testa, P., U. M. O’Reilly y S. Greenwold. 2000. “Agent-based genetic programming for spatial exploration”. Presentado en el ACSA.
- Turner, Victor. 1974. *Dramas, fields, and metaphors: Symbolic action in human society*. Ithaca, Cornell University Press.
- U&I Software, LLC. 2003. Artmatic, <http://www.artmatic.com/>
- Vanneschi, Leonardo. 2007. “Investigating problem hardness of real-life applications”. En: Rick Riolo, Terence Soule y Bill Worzel (compiladores), *Op. cit.*, pp. 107-124.
- Waschka II, R. 1999. “Avoiding the fitness bottleneck: Using genetic algorithms to compose orchestral music”. *Proceedings of the International Computer Music Conference*. San Francisco, California. ICMA, pp. 201–203.
- Weale, Timothy y Jennifer Seitzer. 2003. “EVOC: A Music Generating System using Genetic Algorithms”. *IJCAI 2003*: 1383-1384
- Wolpert, David y William Maceady. 1995. “No-free-lunch theorems for search”. *Santa Fe Institute Technical Report*, SFI-TR-95-02-010.
- Wright, Sewall Green. 1932. “The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution”. *Proceedings of the VI International Congress of Genetics*, 1: 356-366.
- Zarzar, K. Moraes. 2003. *Use and Adaptation of Precedents in Architectural Design: Toward an Evolutionary Design Model*. Delft University Press.
- Zomaya, Albert (compilador). 2006. *Handbook of nature-inspired and innovative computing: Integrating classical models with emerging technologies*. Nueva York, Springer Science+Business Media.

Apéndice – Arte evolucionario

Figura 18 - © Karl Sims, Arte evolucionario

Figura 19 - © Günther Bachelier – Trance-Art, <http://www.vi-anec.de/Trance-Art/Trance-Art.html>

Figura 20 - © Jonathan McCabe, 2006, http://www.jonathanmccabe.com/The_Front/A.jpg

Figura 21 - © Jon McCormack, <http://evonet.lri.fr/evoweb/images/evoart/jon-mccormack/big-flower.jpg>

Figura 22 - © Tatsuo Unemi, diciembre de 2000 javascript:OpenImageWin('001204')

Figura 23 - Thomas Jourdan – Kandid.org – © Scott Draves, www.electricsheep.org

Figura 24 - © William Latham – <http://www.nemeton.com/axis-mutatis/latham.html>